

А. Д. Левданский. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2023. – №30. – С.188-197.

УДК 658.152:631.1
DOI

ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АРЧИКОВА Я.О.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов;

БОРИСЕНКО В.Р.,
студентка ОП «Магистратуры»,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная
Республика, Российская Федерация

В статье определены особенности инвестиционной деятельности на сельскохозяйственных предприятиях. В настоящее время, важным аспектом является усовершенствование направлений управления инвестиционной деятельностью сельскохозяйственных предприятий, потому что данная сфера – это центральный элемент экономики не только в аспекте предприятия, но и в экономике государства в целом, роль инвестиций важна как на макроуровне, так и на микроуровне, так как без них невозможен процесс обеспечения стабильного развития экономики и устойчивый экономический рост. В статье выделена основная цель данного исследования и актуальность выбранной темы. Рассмотрены решения ряда задач с помощью инвестиционной деятельности для сельскохозяйственных предприятий, а также совершенствованы направления управления инвестиционной деятельностью с помощью использования определенных процедур. Представлены основные методы оценки эффективности инвестиционных вложений и проанализированы критерии оценки эффективности инвестиционных проектов. В исследовании сформирован процесс разработки и внедрения инвестиционной стратегии сельскохозяйственных организаций, благодаря которому было выделено, что управленческая деятельность инвестиционной политики очень многофункциональна и многоэтапная, включает в себя множество важных элементов. Предложены пути укрепления эффективной инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий, что оказывает существенное научно-практическое значение при моделировании

управления инновационно-инвестиционного развития
сельскохозяйственных предприятий.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционная активность, инвестиционная политика, инвестиционные вложения, инвестиционные проекты, сельскохозяйственные предприятия

WAYS TO STRENGTHEN THE INVESTMENT ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

**ARCHIKOVA YA.O.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
of Finance Department;**

**BORISENKO V.R.,
student EP «Master»,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article defines the features of investment activity in agricultural enterprises. At present, an important aspect is the improvement of the management of investment activities of agricultural enterprises, because this area is a central element of the economy not only in terms of the enterprise, but also in the economy of the state as a whole, the role of investment is important both at the macro level and at the micro level, because without them the process of ensuring the stable development of the economy and sustainable economic growth is impossible. The article highlights the main goal of this work and the relevance of the chosen topic. The features of investment activity at agricultural enterprises were determined. The solutions of a number of tasks with the help of investment activities for agricultural enterprises are considered, as well as the directions of investment activity management are improved by using certain procedures. The main methods for evaluating the effectiveness of investment investments are presented and the criteria for evaluating the effectiveness of investment projects are analyzed. The study formed the process of development and implementation of the investment strategy of agricultural organizations, thanks to which it was highlighted that the management activity of the investment policy is very multifunctional and multi-stage, includes many important elements. The ways of strengthening the effective investment activity of agricultural enterprises are proposed, which has a significant scientific and practical significance in modeling the management of innovative and investment development of agricultural enterprises.

Keywords: investments, investment activity, investment activity, investment policy, investment investments, investment projects, agricultural enterprises

Постановка задачи. Инвестиции способствуют развитию аграрного сектора экономики, что является важным фактором для государств, особенно для тех, где сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики. Развитие сельского хозяйства способствует повышению продовольственной безопасности, увеличению экспортного потенциала и созданию новых рабочих мест.

Актуальность. Теме инвестиционной деятельности, её особенностям, проблематике и путям её укрепления и совершенствования в сельскохозяйственных предприятиях уделяется огромное внимание в многочисленных научных разработках и исследованиях, но несмотря на этот фактор, данная тема всё ещё не до конца усовершенствована и не опознана, а значит требует больше исследований и предложений по улучшению. Именно поэтому, в настоящее время, существует необходимость в наиболее эффективных и рациональных механизмах, а также предложений и путей по улучшению и укреплению инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросом об укреплении инвестиционной деятельности занимались такие ученые, как Петрушевская В.В., Арчикова Я.О., Афендикова Е.Ю., Водяников В.Т., Одинцова Н.А., Прибыткова И.И. и другие внесли значительный вклад в изучение данного вопроса.

Цель данной работы – определение особенностей управления инвестиционной деятельностью сельскохозяйственных предприятий и эффективных направлений по укреплению инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий.

Изложение основного материала исследования. В настоящее время, одна из важнейших задач не только для предприятий, но и для государства в целом – формирование наиболее эффективных инструментов по налоговому регулированию и стимулированию инвестиционной политики на предприятиях [1, с. 54].

Работа любого бизнеса – это динамичный процесс, потому что он постоянно меняется. В компаниях, однако, изменения напрямую зависят от объема инвестиций, деятельности, которую они осуществляют, соответствуют условиям текущей экономической среды, когда есть возможность для достижения своих целей и преобразований [2]. Деятельность отдельного человека является не только инвестиционной, но и играет важную роль в экономике

государства в целом, поскольку без нее процесс обеспечения стабильного экономического развития и устойчивого экономического роста невозможен. Эффективность инвестиционного процесса и деятельности, определяет экономический потенциал страны в целом [3].

Сельскохозяйственная деятельность предприятий призвана реализовывать рациональность и эффективность пользования природных ресурсов, обеспечивать рынок продовольственной продукцией, а также организовывать возможность экспорта производимых товаров.

Благодаря инвестиционной активности, предприятия, в острой конкурентной борьбе, могут добиваться успеха, эффективного развития и не только выживания в такой непростой ситуации, а и плодотворно функционируют на рынке [5]. На рис. 1 представлен механизм по разработке и внедрению инвестиционной политики на сельскохозяйственном предприятии.

Рис. 1. Процесс разработки и внедрения инвестиционной стратегии сельскохозяйственных организаций

Вопрос о регулировании инвестиционной деятельности в сельской деятельности является ключевым в реализации национальной цели и заинтересованностей каждой страны.

В настоящее время, существует проблема по управлению инвестиционными проектами в результате активности в развитии рынка инвестиций.

Эффективность деятельности компании в будущем, для достижения темпов развития и укрепления конкурентоспособности во многом зависит от уровня инвестиционной активности [4].

Как видно из рисунка, управленческая деятельность инвестиционной политики многофункциональная и многоэтапная и включает в себя множество важных элементов [7]. С помощью вышеуказанных данных можно проанализировать достоинства и недостатки показателей оценки эффективности инвестиционных проектов (табл.1).

Таблица 1

Анализ стандарта оценки эффективности инвестиционных проектов

Индикаторы	Плюсы	Минусы
Срок окупаемости (PP)	Простота применения. Наличие аспектов ликвидности и риска проекта, которые можно оценить	После того как доход закончится, следует дополнительно рассмотреть срок окупаемости проекта. Долгосрочные проекты недоступны в сравнении с краткосрочными. Это не учётная информация об инвестиционных проектах, которые повышают рыночную стоимость предприятия
Льготный период окупаемости (DPP)	Соответствие чёткому стандарту и предоставляет возможность оценить проект с точки зрения ликвидности и риска	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	Является активом владельца бизнеса при репрезентативных темпах роста. Особые пункты применимой оценки	Перевод оценки на счёт, который не является опасным условием ликвидности. Неправильный выбор – это коэффициент пересчёта, который может привести к неправильным инвестиционным выводам
Внутренняя доходность (IRR)	Предоставляет возможность оценить прибыльность инвестиций и сравнить минимальную степень риска проекта	Масштаб проекта не принимается во внимание. Все бизнесы растущих площадок не описаны [8]
Индекс прибыльности (PI)	Может быть использован для увеличения бюджета инвестиционных фондов.	

Следует отметить, что значительно увеличатся инвестиции в сельскохозяйственной деятельности, как раз в тот момент, когда инвесторы будут убеждены, что правительство развивает и

совершенствует инвестиционную политику, согласовывает с регулируемым законом, и будет готово принять меры, чтобы улучшить не только инвестиционный климат, но и рост доходов от иностранной инвестиции в сфере сельского хозяйства, с расширением льгот и гарантий. Важным фактором является тот факт, что государство имеет контроль над инвестиционной политикой. Чтобы достичь этой цели, необходимо: предложение научного сообщества о формировании цен; проводить более эластичную кредитную, налоговую и амортизационную политику, для того чтобы увеличить вероятность аренды, содействие предпринимательской деятельности и предоставлению льгот инвесторам, при условии, приватизации, проводить целевое государственное финансирование, обеспечить приоритет инвестиционной привлекательности [9].

Таким образом, можно выделить направления для эффективного регулирования и укрепления инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве (рис. 2).

Рис. 2. Направления эффективного регулирования и укрепления инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве

Инвестиционная привлекательность является одним из главных аспектов стабильного развития территории, а субъекты бизнеса выступают одной из движущих сил роста экономики не только одного региона, но и целого государства [10].

В современных условиях глобальной конкуренции, технологического развития, увеличения и ускорения потока информации, повышения сложности бизнеса необходимо разработать и внедрить организационные меры для обеспечения непрерывности инновационного цикла и постоянного совершенствования организации. Обеспечение фермерского населения достойным уровнем жизни возможно только благодаря интенсификации сельхозпроизводства, где основное внимание уделяется внедрению новых систем, машин и инновационных технологий в этом секторе для увеличения объёмов производства и качества реализуемого продукта, а, следовательно, и для повышения заработной платы сотрудников.

Выявлено, что сельскохозяйственная деятельность – важнейшая сфера, развитие которой имеет значительное влияние на развитие экономики государства. Заинтересованность государства в формировании эффективной инвестиционной активности приведёт его к устойчивому экономическому развитию.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, эффективное развитие деятельности сельскохозяйственных предприятий невозможно без внедрения инвестиционной деятельности в данную сферу. Успех предприятий состоит в качественном и количественном внедрении инвестиционных инструментов в их деятельность. То есть эффективная инвестиционная деятельность обеспечивает эффективную работу сельскохозяйственных предприятий. В контексте решения проблемы управления инновационно-инвестиционным развитием сельскохозяйственных предприятий: определены особенности инвестиционной деятельности на сельскохозяйственных предприятиях; рассмотрены решения ряда задач с помощью инвестиционной деятельности для сельскохозяйственных предприятий; представлено управление инвестиционной деятельностью с помощью использования определенных процедур; представлены основные методы оценки эффективности инвестиционных вложений; проанализированы критерии оценки

эффективности инвестиционных проектов; сформирован процесс разработки и внедрения инвестиционной стратегии сельскохозяйственных организаций.

Список использованных источников

1. Арчикова, Я. О. Совершенствование направлений и управление инвестиционно-инновационной деятельностью на предприятии/ Я. О. Арчикова, В. А. Исакова. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2018. – Вып. 12 // ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДонАУиГС. – С. 51-59.

2. Водяников, В. Т. Научно–технический процесс и эффективность сельскохозяйственного производства / В. Т. Водяников. – Текст : непосредственный // Техника и оборудование для сёл. – 2018. – № 5. – С. 44-48.

3. Петрушевская, В. В. Факторы, влияющие на финансовый механизм активизации инновационного процесса / В. В. Петрушевская, А. В. Нестерова. – Текст : непосредственный // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2019. – №1(29). – С. 24-30.

4. Фомина, Е. А. Источник формирования ресурсов и особенности производств сельскохозяйственного предприятия / Е. А. Фомина. – Текст : непосредственный // Аллея науки. – 2018. – Т. 2. – № 5 (21). – С. 734-737.

5. Прибыткова, И. И. Методологические аспекты аграрных структур сельскохозяйственного предприятия / И. И. Прибыткова. – Текст : непосредственный // Статистический анализ социально-экономического развития субъектов РФ. Материалы 5-ой Международной научно–практической конференции. – 2018. – С. 256–260.

6. Муслимова, С. Ю. Эффективность сельскохозяйственного производства – главное звено в обеспечении продовольственной безопасности государства и региона / С. Ю. Муслимова. – Текст : непосредственный // Вектор экономики. – 2018. – № 5 (23). – С. 52.

7. Логачева, А. В. Фактор повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства / А. В. Логачева. – Текст : непосредственный // Экономика и социум. – 2018. – № 3 (46). – С. 365–368.

8. Колобов, Д. С. Экономическая оценка эффективности сельскохозяйственного производств в современных условиях / Д. С. Колобов. – Текст : непосредственный // Доклады ТСХА. Сборник статей. – 2018. – С. 242–244.

9. Одинцова, Н. А. Финансовое обеспечение инновационной деятельности корпораций / Н. А. Одинцова, Я. В. Сажникова. – Текст : непосредственный // Модернизация российского общества и образования: новые экономические ориентиры, стратегии управления, вопросы правоприменения и подготовки кадров : Материалы XXIII национальной научной конференции (с международным участием), Таганрог, 15–16 апреля 2022 года. – Таганрог: Таганрогский институт управления и экономики, 2022. – С. 149-152.

10. Афендикова, Е. Ю. Проблемы и перспективы развития инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике / Е. Ю. Афендикова, В. А. Якушкина. – Текст : непосредственный // Стратегии бизнеса. – 2021. – Т. 9, № 1. – С. 17-21. – DOI 10.17747/2311-7184-2021-1-17-21. – EDN DXLHQP.

УДК 005: 658.14

DOI

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

АФЕНДИКОВА Е.Ю.,
канд. экон. наук, доцент
доцент кафедры финансов;

КСЕНЖУК А.Н.,
студентка ОП «Магистратуры»,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В данной работе рассмотрено риск-ориентированное управление и его влияние на развитие финансовой стабильности предприятия в контексте